

DO HOSPÍCIO AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO: A ARQUITETURA FEITA POR PARTES DO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DEOLINDO COUTO

BARCELLOS SANTOS, RAFAEL (1)

Universidade Federal do Rio de Janeiro

rafaelbs@fau.ufrj.br

ALBUQUERQUE, BERNARDO (2)

Universidade Federal do Rio de Janeiro

bernardo.moura@fau.ufrj.br

RESUMO.

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise tipológica do edifício do Instituto de Neurologia Deolindo Couto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, feito de partes diversas e de épocas supostamente distintas. Localizado no Campus da Praia Vermelha, e dentro dos limites da Área de Proteção do Ambiente Cultural do bairro de Botafogo, o edifício é parte integrante do diversificado complexo arquitetônico do campus. As características tipológicas de sua arquitetura sugerem diversidade equivalente e uma sequência de transformações e ampliações historiograficamente ainda inexploradas, a partir do pavilhão de linguagem acadêmica do Instituto de Neurosífilis, construído nos fundos do antigo Hospício Pedro II e atual Palácio Universitário que hoje dá forma ao campus, e que foi sendo atualizado e ampliado até chegar aos característicos elementos de proteção solar que abrigam suas varandas em balanço, e às formas que distinguem a moderna linguagem arquitetônica que agora se apresenta a quem passa pela sua frente, mas que ao mesmo tempo esconde o que pode haver por trás. Os processos de ampliação da estrutura do Instituto ao longo dos anos e a sua condição simultânea de dispositivo de saúde e repositório de estratos e camadas temporais, portanto, interessam a este trabalho, inclusive para o entendimento dos modos de se projetar em ambientes consolidados existentes. A complexidade de sua arquitetura e do seu funcionamento, assim sendo, faz do edifício do Instituto de Neurologia Deolindo Couto um objeto de estudo a ser pesquisado como fenômeno típico de estratificação arquitetônica e também urbana, uma vez observada tanto na escala do edifício em si como na escala do lugar e do conjunto arquitetônico de que faz parte.

Palavras-chave: ARQUITETURA HOSPITALAR, INTERVENÇÃO NO PATRIMÔNIO, TIPOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO.

1. INTRODUÇÃO

O edifício do Instituto de Neurologia Deolindo Couto, situado no campus da Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre os bairros da Urca e Botafogo, apresenta características tipicamente modernas, sobretudo quando observado a partir da Avenida Venceslau Brás, onde sua fachada principal se destaca pela horizontalidade do volume linear que lhe dá forma, pela projeção em balanço de seus pavimentos superiores em relação à base de um térreo recuado, e pela proporção e ritmo das aberturas e varandas suspensas, protegidas por uma trama de elementos cerâmicos esmaltados de proteção solar em forma de losango (**Figura 1**).

Figura 1. Fachada principal do Instituto de Neurologia Deolindo Couto.

© LabLugares/Rafael Barcellos Santos, 2025.

A implantação do edifício como um todo, no entanto, revela por trás de uma frontal e suposta simplicidade um conjunto de vários corpos lineares organizados de maneira ortogonal em torno de pátios ou áreas livres, complementados inclusive por dois blocos de forma autocentrada tipologicamente distintos e autônomos, todos conectados de modo ora contínuo ora por via de passagens suspensas (**Figura 2**).

Figura 2. Conjunto arquitetônico do Instituto de Neurologia Deolindo Couto.

© Google Maps, 2025.

A complexidade tipológica do conjunto descrito, aliás, não se resume ao que poderíamos justificar funcionalmente, ainda que os referidos blocos autônomos abriguem funcionalidades específicas e bem distintas do que ocorre ao longo das partes lineares, um deles, por exemplo, tendo a típica forma dos auditórios modernos, com paredes anguladas e altura variável (**Figura 3**). Mais que isso, observando atentamente aspectos para além dos volumétricos e funcionais, tomando como categorias de análise outras propriedades relevantes além da implantação e organização espacial que têm os edifícios, como a natureza dos elementos arquitetônicos e construtivos, ou a presença de ornamentos, detalhes e acabamentos, veremos que entre as partes do conjunto estão subentendidas, ou mesmo disfarçadas, descontinuidades cronológicas, fases construtivas diversas, de épocas supostamente distintas cujas hipóteses, observadas mais de perto, e reforçadas por uma investigação iconográfica e cartográfica de época, se fazem absolutamente factíveis.

Figura 3. Auditório do Instituto de Neurologia Deolindo Couto.

© Google Maps, 2025.

Ainda sem fontes primárias conclusivas e uma cronologia capaz de identificar com exatidão de quando seria exatamente cada uma dessas partes do conjunto, mas, no entanto, diante de fatos arquitetônicos cuja natureza tipológica e construtiva uma vez analisada nos dá pistas capazes de ajudar nesse sentido, o desafio que no momento se oferece à investigação baseia-se em cruzar a ontologia material e tectônica identificável na matéria dessas partes com alguns fatos relevantes da história do Instituto. A combinação de desenhos, mapas e fotos integra-se à investigação das propriedades da construção e de seus vizinhos a partir de ferramentas de análise capazes de identificar, inclusive, relações entre o referido estudo de caso e os processos de crescimento de cidades e conjuntos, perante a necessidade de reflexão sobre os desafios de construir sobre o construído e os desdobramentos desta prática na escala cidadina. Tais ações partem do princípio de que arquiteturas e cidades podem ser entendidas como um todo formado por partes, cuja tipificação e distinção podem ser feitas relacionando ao mesmo tempo semelhanças e diferenças entre as mesmas, a partir de atributos como a organização espacial, a natureza dos elementos construtivos e a apresentação e o acabamento das suas superfícies, observados de forma combinada ou mesmo independente.

Assim tentaremos contar a história do palácio de um hospício do século XIX, cuja escala e simetria lhe conferem destaque no conjunto que foi sendo expandido em direção ao capinzal que tinha aos fundos, com a construção de pavilhões menores dedicados à saúde mental, decorados à moda dos princípios do século XX e implantados de modo em que alguns ainda hoje são vistos por quem percorre atento o campus, abrigando programas que já não dizem mais respeito aos originais, embaralhados a outros edifícios mais recentes, entre os quais o do Instituto de Neurologia Deolindo Couto, cujo programa ainda está ligado à saúde e aos problemas “da cabeça”, e cuja implantação e volumetria de suas partes, apesar de claramente derivadas de um edifício mais antigo preexistente, combinadas aos elementos construtivos, decorativos e de acabamento das superfícies sugerem certa modernidade, sem deixarem de guardar questões ainda por serem respondidas.

2. INFORMAÇÕES E FONTES ATÉ O MOMENTO DISPONÍVEIS

O Instituto de Neurologia Deolindo Couto tem como data inaugural de fundação o ano de 1946. No entanto, sua existência materializada de fato na construção que hoje ocupa, e de direito legitimada pelo decreto de sua criação, remete a outras estruturas físicas que lhe antecederam, também de fato e de direito, como unidades complementares de ampliação do antigo Hospício Pedro II e atual Palácio Universitário, do século XIX, que em parte ainda hoje dão forma e personalidade ao campus (**Figura 4**).

Figura 4. Hospício Pedro II e dependências anexas.
© Secretaria do Patrimônio da União/Jorge Campos, 1940.

Construído em 1926, um pavilhão de planta centralizada e linguagem acadêmica, que teria tido seus fundos ampliados em altura e profundidade em 1930, aparece em fotos e plantas cadastrais antigas, sob a sugestão de nomes diversos tais como “Neurossífilis”, “Austregésilo” ou mesmo “Neurologia Clínica”, ocupando o espaço onde atualmente fica o Instituto de Neurologia. Cujá fundação de 1946 parece ter sido finalmente materializada sob a forma do edifício próprio somente em 1951, conforme indica uma das placas de bronze fixadas numa de suas paredes, ou mesmo em 1955, de acordo com outras fontes documentais.

Levantamentos aerofotogramétricos e plantas cadastrais da cidade do Rio de Janeiro dos anos de 1928, 1935 e 1956 confirmam tais hipóteses, juntamente com fotografias panorâmicas dessas mesmas décadas. O pavilhão acadêmico tem essa condição tipológica comprovada pela foto aérea de 1928, que revela uma geometria recortada e vários planos de telhado (**Figura 5**). A planta cadastral de 1935 indica que a sua porção traseira cresce tornando-se mais comprida, e mais alta a partir do que revela uma fotografia panorâmica de 1929 com a referida ampliação provavelmente em construção (**Figura 6**). A partir da planta cadastral de 1956, e das que lhe sucedem, esse núcleo mais antigo desaparece debaixo da configuração atual do edifício que então passa a estar completa, salvo alguns acréscimos de menor porte que ao longo dos anos ainda vieram a ser feitos.

Figura 5. Pavilhão original de linguagem acadêmica.
© Instituto Pereira Passos, 1928.

Figura 6. Pavilhão de linguagem acadêmica ampliado.
© Instituto Moreira Salles, 1929.

Entretanto, uma fotografia de outubro de 1950 vai capturar um momento importante e ao mesmo tempo revelador, por flagrar o atual corpo linear central do conjunto em obras enquanto a tal parte “original” ainda existia (**Figura 7**), inclusive de modo a imaginarmos que ele pode ter sido inicialmente concebido para coexistir com esse edifício existente e mais antigo, uma vez que seus volumes, que já coincidiam de maneira intrigante sobrepostos em planta, também se revelaram coincidentes em altura.

Figura 7. Avenida Venceslau Brás e o Instituto de Neurologia em obras em detalhe.
© Escola de Aeronáutica/Museu Aeroespacial, 1950.

3. A PRESENÇA FÍSICA DAS PARTES DO CONJUNTO

Hoje em dia as referidas preexistências de linguagem pré-moderna não deixaram vestígios aparentes, apesar da altura praticamente invariável de quase todas as partes do conjunto atual referir-se, provavelmente, ao volume traseiro ampliado e alteado do edifício desaparecido. Aliás, propositadamente ou não, tal constância nas alturas, em algumas larguras, no tipo dos telhados e nas cores de boa parte do conjunto, ou a própria continuidade tipológica entre os blocos lineares, que configuram essencialmente a arquitetura do Instituto e organizam o sistema de seus espaços internos e externos, acabam ocultando ou pelo menos disfarçando descontinuidades que a observação de outros atributos ou contingências são capazes de revelar. A começar pelo dito corpo linear central do conjunto, flagrado em obras na fotografia de 1950 com a mesma cota dos fundos do edifício antigo demolido, e que hoje, com dois pisos, se conecta perpendicular ao centro do volume que sustenta a atual fachada principal voltada para a avenida, com três pisos apesar da mesma altura.

As linhas da planta cadastral de 1956 chegam a sugerir uma divisão entre a parte frontal de três pavimentos do edifício e esse corpo a ele transversal (**Figura 8**), de mesma altura mas apenas com dois pisos, provavelmente mais antigo não apenas por um dia ter estado junto ao velho pavilhão demolido ou pelo seu pé-direito mais elevado, mas também pela natureza dos elementos e alguns materiais de revestimento e acabamento, pela proporção das aberturas e pelo tipo de esquadrias das portas e janelas, e pela presença de elementos decorativos e vitrais coloridos, um deles com a imagem de um cérebro, que se limitam a esta parte do conjunto e se distinguem do restante (**Figura 9**).

Figura 8. Desenho de implantação do Instituto de Neurologia.
© Instituto Pereira Passos, 1956.

Figura 9. Vitrais coloridos com a representação de um cérebro.
© LabLugares/Rafael Barcellos Santos, 2025.

O volume frontal, por sua vez, além das varandas em balanço, dos típicos elementos de proteção solar e do pé-direito mais baixo de seus pavimentos, apresenta contrapontos que parecem propositadamente querer torná-lo “mais moderno” que o de trás. No salão de entrada, voltado para a avenida, mosaicos em pastilhas de vidro de autoria do artista Paulo Werneck com desenhos de neurônios complementam e atualizam a temática do cérebro retratado nos vitrais possivelmente anteriores. Colunas robustas de seção circular e revestidas com placas curvas de granito também se apresentam nesta sala como cartões de visita tipicamente modernos, sustentando um teto nervurado que se repete nos demais pisos desta parte, com vigas à mostra que garantem vãos razoáveis sem que para isso consumam muita altura do pé-direito reduzido por conta de sua mencionada altura limitada (**Figura 10**).

Figura 10. Salão de entrada e mosaico de Paulo Werneck no detalhe.

© LabLugares/Rafael Barcellos Santos, 2025.

Pelo lado de fora, a identificação entre essas partes de idades provavelmente distintas, mas de largura e cores em continuidade, acaba revelando-se por umas das raras vezes em que o telhado do conjunto apresenta uma quebra de continuidade que à primeira vista poderia ser evitada, mas ao contrário, acaba sendo ressaltada por um desvio feito na laje do beiral, que de um lado e de outro do corpo linear parece dar conta de resolver propositadamente uma ligeira diferença na inclinação das águas e na altura das cumeeiras, no ponto exato em que as tais partes com dois e três pisos se encontram, e assim revelam alturas e inclinações de telhado ligeiramente desencontradas, e que talvez justifiquem a tal linha de fronteira sugerida pela planta cadastral de 1956 (**Figura 11**).

Figura 11. Quebra de continuidade entre telhados.

© LabLugares/Rafael Barcellos Santos, 2025.

A diferença na quantidade de pisos entre essas duas partes também se manifesta pelos níveis e pela quantidade das fileiras de janelas que por si já marcariam os dois lados da fronteira. No entanto, a mudança no tamanho, na proporção, na tipologia, nas cores dos vidros e vitrais e no desenho das janelas e esquadrias de um lado para o outro reforçam a hipótese de que além do número de pisos, algumas partes do conjunto foram feitas em épocas diferentes. A outra extremidade dessa parte supostamente mais antiga, com dois pisos, também vai se juntar, dessa vez em ângulo reto nos fundos do Instituto, com a continuação da série de volumes lineares interligados que dão forma ao edifício e ao seu conjunto de áreas livres, mas dessa vez através de uma ponte suspensa de ligação, que a exemplo das outras que interligam outros blocos da composição, disfarçam desníveis, desaprumos e diferenças no número de pavimentos (**Figura 12**).

Figura 12. Volumetria do conjunto arquitetônico do Instituto e suas partes estratificadas.

© LabLugares/Bernardo Júnior Albuquerque Silva Moura, 2025.

Dessa forma, percorrer e rodear a presença física e a sequência de partes do edifício do Instituto de Neurologia Deolindo Couto, observando sua complexidade e os vários tipos de diferenças que existem entre elas, que além de físicas podem ser cronológicas, permite perceber que não apenas as formas, mas os elementos e as técnicas construtivas, bem como os detalhes de acabamento são atributos e propriedades tipológicas capazes de distinguir não apenas edifícios entre si, mas também as suas partes, e quando for o caso, a diferença temporal entre elas. Vitrais coloridos, guarda-corpos decorados, janelas com ou sem bandeiras, varandas em balanço, cobogós de louça, lajes nervuradas e mosaicos em pastilha, além do papel que desempenham na qualidade ambiental que conferem às arquiteturas e aos espaços através da sua presença, servem de importantes marcadores na identificação de camadas e épocas distintas em conjuntos arquitetônicos e urbanos do ponto de vista historiográfico, justamente por apresentarem, querendo ou não, a distinção material suficiente para a leitura das suas partes, a consequente qualificação das suas complexidades, e a passagem da ontologia física das coisas para uma epistemologia representacional teórica e historiográfica, quando desejada.

4. TIPOLOGIA COMO RECURSO DE ANÁLISE

Ainda hoje um ensaio de Giulio Carlo Argan sobre o conceito de tipologia em arquitetura configura-se como valioso modo de olhar para as construções, e poderosa ferramenta metodológica de análise, cujos princípios, se não chegam a rejeitar o senso comum então estabelecido para o que é o tipo em arquitetura, sugerem outras maneiras de se tipificar uma construção.

Observando aspectos correspondentes às etapas de trabalho do arquiteto, Argan vai identificar, na sequência de tarefas que envolvem a concepção e a construção de uma obra, três categorias que podem qualificar o tipo de um edifício. São elas, em primeiro lugar, a configuração espacial dos ambientes ou a organização das suas áreas e volumes, categoria até então comumente entendida como a tipologia de uma obra. No entanto, em seguida, a ampliação do conceito de tipo que o autor sugere vai propor mais dois níveis de consideração, ou categorias típicas contidas na sequência de ações que compõem o desenvolvimento de um projeto arquitetônico. Seriam tais categorias o protagonismo dos elementos estruturais ou técnicas construtivas de uma obra sendo considerados por um lado, e por outro a relevância dos seus elementos decorativos ou tratamento das superfícies sendo observadas em sua identificação. Características que assim ganham a condição de aspectos tipológicos distintos, e igualmente relevantes para a qualificação de uma arquitetura, e inclusive a datação de suas partes, completando a dita sequência de ações que vai desde a organização espacial de uma obra contida no desenho da sua planta, à escolha dos sistemas construtivos, e por fim à decisão sobre o acabamento das suas superfícies.

5. ARQUITETURA FEITA POR PARTES

Assim sendo, é deste modo que o edifício do Instituto de Neurologia Deolindo Couto pretende ser aqui observado: a partir da condição de conjunto arquitetônico feito de partes diversas, identificadas a partir de atributos capazes de tipificá-las e assim distingui-las em vários níveis e por vários aspectos, sejam eles funcionais, formais, construtivos, visuais, e consequentemente cronológicos. Se a organização espacial e volumétrica do conjunto por um lado tende a buscar uma unidade entre essas partes, as dimensões ou mesmo a expressão tectônica de alguns de seus elementos construtivos observados com atenção acabam por revelar linhas do tempo escondidas e histórias às vezes desconhecidas. Isso quando a natureza de certas escolhas estéticas, elementos decorativos ou materiais de acabamento presentes em algumas dessas partes por si só já não facilitam a sua leitura. Como é o caso da dita parte central mais antiga que ainda existe na composição, com vitrais coloridos que marcam uma época, qualificam o ambiente e identificam a instituição, apesar do desalinhamento de suas aberturas e pisos provocarem efeitos um tanto confusos, como consequência do complexo desafio de construir sobre o construído e promover o encontro de épocas. Tais encontros, mais que defeitos possuem virtudes, ou o privilégio de testemunharem a passagem do tempo, a exemplo do que faz esse corpo central do Instituto, que se apresenta como um elo, entre as partes ou personagens do conjunto que já não mais existem e as que hoje lhe complementam.

6. REFERÊNCIAS

- Argan, Giulio Carlo. "On The Typology of Architecture". *Architectural Design*, nº 33 (December 1963): 564-565.
- Facchinetti, Cristiana; Ribeiro, Andrea; Chagas, Daiana Crús; Reis, Cristiane de Sá. "No labirinto das fontes do Hospício Nacional de Alienados". *História, Ciências, Saúde - Manguinhos* 17, nº 2 (Dezembro 2010): 733-768.
- Gomes, Marleide da Mota; Cavalcanti, Maria Tavares. "Hospício Nacional de Alienados e a Neurologia Brasileira no Início do Século XX". *Arquivos de Neuro-Psiquiatria* 70, nº 10 (Outubro 2012): 823-825.

7. BIOGRAFIA

Rafael Barcellos Santos é Professor Adjunto no Departamento de Projeto de Arquitetura, Pesquisador no Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Docente e Pesquisador no Programa de Pós Graduação em Projeto e Patrimônio, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Bernardo Júnior Albuquerque Silva Moura é Arquiteto e Urbanista, graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

16º SEMINÁRIO DO COMOMO BRASIL

O FUTURO DO PASSADO: ARQUITETURA MODERNA VIVA E URBANA

PORTO ALEGRE | DEZEMBRO | 2025